

The method for determination of the efficiency of singlet oxygen sensitized generation in the range of the absorption spectrum of the photosensitizer

V. Kniukshto, V. Plavskii, A. Starukhin:

Republic of Belarus patent BY 21624 on 28.02.2018

The project leading to this application has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 645628

Project Number: 645628

Project Acronym: METCOPH

Project title: Metallocomplexes of macrocyclic compounds

**ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ**

(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

(19) ВУ (11) 21624

(13) С1

(46) 2018.02.28

(51) МПК

G 01N 21/00 (2006.01)

(54)

**СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА В ДИАПАЗОНЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАСТВОРОМ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА**

(21) Номер заявки: а 20150217

(22) 2015.04.16

(43) 2016.12.30

(71) Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси" (ВУ)

(72) Авторы: Кнюкшто Валерий Николаевич; Плавский Виталий Юльевич; Старухин Александр Степанович (ВУ)

(73) Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси" (ВУ)

(56) SALICE P. et. al. J. Phys. Chem. A. - 2011. - V. 117. - No. 7. - P. 2518-2525.

ВУ 18801 С1, 2014.

US 2014/045272 А1, 2014.

CN 201653905 U, 2010.

US 5242835 А, 1993.

КРИСЬКО Т.К. Твердофазные сенсibilizаторы на основе фуллеренов для генерации синглетного кислорода в водных средах: Автореф. дис. - Санкт-Петербург, 2008. - С. 3-18.

РЯБЧИКОВ Ю.В. и др. Физики и техника полупроводников. - 2011. - Т. 45. - No 8. - С. 1090-1094.

(57)

1. Способ оценки эффективности фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне поглощения электромагнитного излучения раствором фотосенсибилизатора, в котором приготавливают раствор исследуемого фотосенсибилизатора;

измеряют спектр его поглощения в виде зависимости $D = f(\lambda)$ оптической плотности раствора D от длины волны излучения λ ;

Фиг. 3

регистрируют спектр люминесценции указанного раствора в диапазоне длин волн регистрации $\lambda_{\text{рег}}$ от 1220 до 1340 нм, который выражают в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах, характеризующий образование в нем синглетного кислорода и имеющий максимум в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм;

контролируя интенсивность люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}}$ в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм, регистрируют спектр возбуждения люминесценции в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ интенсивности люминесценции $I_{\text{люм}}$ в относительных единицах от длины волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}}$, который нормируют к заданному максимуму спектра поглощения фотосенсибилизатора, получая зависимость нормированной интенсивности люминесценции $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$;

сводят две зависимости $D = f(\lambda)$ и $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ в одной и той же системе координат и сравнивают их по отдельности для каждой длины волны, а затем в случае совпадения этих зависимостей делают вывод о независимости эффективности образования синглетного кислорода от длины волны возбуждения люминесценции раствора фотосенсибилизатора во всем диапазоне спектра поглощения, а в случае их несовпадения констатируют уменьшение или увеличение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью его образования в указанном заданном максимуме спектра поглощения соответственно для длин волн возбуждения, отвечающих условию $I_{\text{норм}} < D$ и $I_{\text{норм}} > D$.

2. Способ по п. 1, **отличающийся** тем, что для уточнения результата оценки дополнительно регистрируют спектр флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{фл}}$ - интенсивность флуоресценции фотосенсибилизатора в относительных единицах, $\lambda_{\text{рег}}$ - длина волны регистрации, и определяют из всех величин $\lambda_{\text{рег}}$ длину волны $\lambda_{\text{макс}}$, соответствующую максимуму указанной интенсивности;

затем при длине волны $\lambda_{\text{рег}} \geq \lambda_{\text{макс}}$ регистрируют в тех же относительных единицах спектр возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, где $\lambda_{\text{возб}}$ - длина волны возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора;

регистрируют спектр люминесценции указанного раствора в диапазоне длин волн регистрации $\lambda_{\text{рег}}$ от 1220 до 1340 нм, который выражают в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах, характеризующий образование в нем синглетного кислорода и имеющий максимум в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм;

контролируя интенсивность люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}}$ в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм, регистрируют спектр возбуждения люминесценции в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ интенсивности люминесценции $I_{\text{люм}}$ в относительных единицах от длины волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}}$, который нормируют к заданному максимуму спектра возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора, получая зависимость нормированной интенсивности люминесценции $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$;

аналогичным образом сравнивают друг с другом зависимости $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ и $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, а затем в случае совпадения этих зависимостей делают вывод о независимости эффективности образования синглетного кислорода от длины волны возбуждения раствора фотосенсибилизатора во всем диапазоне поглощения, а в случае их несовпадения констатируют уменьшение или увеличение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью его образования в указанном заданном максимуме спектра $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ соответственно для длин волн возбуждения, отвечающих условию $I_{\text{норм 1}} < I_{\text{фл}}$ и $I_{\text{норм 1}} > I_{\text{фл}}$.

Изобретение относится к области оптики, биофизики, молекулярной спектроскопии, химии и может быть использовано для определения условий наиболее эффективной генерации синглетного кислорода при фотовозбуждении сенсibilизатора. В частности, способ может применяться для оптимизации фотодинамической терапии онкологических заболеваний, антимикробной фотодинамической терапии, а также при воздействии синглетного кислорода на другие биологические объекты с целью подавления их активности.

Известен способ определения относительной эффективности сенсibilизированного образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсibilизатора, основанный на использовании метода химических ловушек синглетного кислорода и, в частности, на использовании 9,10-диметилантрацена (9,10-dimethylanthracene, DMA), интенсивно флуоресцирующего в области $\lambda_{\text{рег}} = 468$ нм при возбуждении в области ($\lambda_{\text{возб}} = 420$ нм [1]. Способ состоит в том, что при взаимодействии 9,10-диметилантрацена с синглетным кислородом образуются нефлуоресцирующие 9,10-эндопероксиды [2]. При использовании данного метода исследуемый фотосенсibilизатор и химическую ловушку (9,10-диметилантрацен) растворяют в одной и той же кювете. Затем последовательно исследуют кинетику снижения интенсивности флуоресценции ($\lambda_{\text{возб}} = 420$ нм, $\lambda_{\text{рег}} = 468$ нм) химической ловушки за счет ее взаимодействия с синглетным кислородом при воздействии лазерного излучения с длиной волны 441,6 нм; 632,8 нм или 783 нм, то есть при воздействии излучения, соответствующего спектру поглощения исследуемого фотосенсibilизатора (Mg-тетрабензопорфирин, Zn-тетрабензопорфирин и Cd-тексафирин) [1]. На основании сопоставления данных по кинетике снижения интенсивности флуоресценции химической ловушки для различных длин волн воздействующего излучения делают вывод о зависимости или независимости относительной эффективности сенсibilизированного образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсibilизатора.

Недостатком известного способа [1] определения относительной эффективности образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсibilизатора является необходимость использования дополнительного соединения - химической ловушки, которая должна растворяться в том же растворителе, что и исследуемый фотосенсibilизатор. Кроме того, при использовании известного способа [1] практически исключается возможность исследования зависимости эффективности генерации синглетного кислорода от длины волны возбуждения фотосенсibilизатора в спектральном диапазоне, соответствующем спектру поглощения химической ловушки из-за возможности ее прямой фотодеструкции за счет поглощения воздействующего излучения. Например, 9,10-диметилантрацен обладает выраженным поглощением в области 330-420 нм. Следовательно, известный способ [1] не позволяет определять оптимальную область для эффективной генерации синглетного кислорода в диапазоне 330-420 нм, представляющем значительный интерес для порфириновых фотосенсibilизаторов, характеризующихся интенсивной полосой Soret в данной области спектра.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения относительной эффективности сенсibilизированного образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсibilизатора, изложенный в [3]. Способ основан на измерении и последующем сравнительном анализе кинетики сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода в области 1270 нм при импульсном лазерном возбуждении в одной из кювет исследуемого фотосенсibilизатора, а в другой - эталонного стандартного соединения, квантовый выход (Φ_{Δ}) генерации синглетного кислорода которого надежно установлен другими методами. В частности, в [3] в качестве эталонных растворов используют 2,3,7,8,12,13,17,18-октаэтилпорфин в толуоле, для которого $\Phi_{\Delta} = 0,75 \pm 0,05$; 5,10,15,20-тетрафенил-21H,23H-порфин в толуоле, для которого $\Phi_{\Delta} = 0,69 \pm 0,05$; цинк-фталоцианин в пиридине, для которого $\Phi_{\Delta} = 0,50 \pm 0,05$, а также перинафтенон в толуоле, для которого $\Phi_{\Delta} = 0,95 \pm 0,05$.

Для проведения указанных измерений готовят растворы исследуемых соединений и эталонных растворов в одном и том же растворителе. Как правило, для надежной регистрации кинетики затухания люминесценции синглетного кислорода в качестве растворителя используют жидкости, характеризующиеся высоким временем жизни синглетного кислорода. При этом оптическая плотность (D) исследуемых и эталонных растворов на длинах волн возбуждения люминесценции должна быть одинаковой.

Вначале убеждаются, что спектр люминесценции в области 1250-1300 нм при возбуждении исследуемого соединения и эталонного раствора в толуоле соответствует люминесценции синглетного кислорода, то есть имеет максимум в области $\lambda_{\text{рег}} = 1270$ нм. Затем измеряют кинетику затухания люминесценции в максимуме полосы люминесценции синглетного кислорода исследуемого и эталонного соединений. Для однозначного заключения о значении квантового выхода синглетного кислорода, сенсibiliзируемого исследуемым соединением, привлекают дополнительные сведения о времени жизни синглетного кислорода в применяемом растворителе и длительности триплетного состояния сенсibiliзатора.

Затем изменяют длину волны возбуждения люминесценции синглетного кислорода, и снова готовят растворы с одинаковым значением D , и определяют эффективность генерации синглетного кислорода исследуемого соединения при новой длине волны возбуждения. После получения значений квантового выхода генерации синглетного кислорода на ряде значений длин волн делают вывод о зависимости относительной эффективности генерации синглетного кислорода в растворе от длины волны возбуждения фотосенсибилизатора. В частности, в [3] показано, что для красителя типа squaraine-1a квантовый выход генерации синглетного кислорода составляет $\Phi_{\Delta} = 0,018 \pm 0,004$ при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм и $\Phi_{\Delta} = 0,010 \pm 0,004$ при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 655$ нм, то есть при изменении длины волны возбуждения от $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм к $\lambda_{\text{возб}} = 655$ нм относительная эффективность генерации синглетного кислорода в растворе падает в 1,8 раза.

Недостатками известного способа [3] определения зависимости относительной эффективности образования синглетного кислорода в растворе от длины волны возбуждения фотосенсибилизатора являются следующие:

- необходимость использования дорогостоящих лазерных источников, генерирующих импульсное лазерное излучение и обеспечивающих перестройку длины волны излучения в пределах полосы поглощения фотосенсибилизатора. В частности, в [3] с этой целью используют фемтосекундные лазеры;

- необходимость применения эталонных соединений с известным квантовым выходом, значение которого должно быть неизменным в пределах полосы поглощения;

- необходимость привлечения дополнительных сведений об исследуемом фотосенсибилизаторе (времени жизни триплетного состояния) и времени жизни синглетного кислорода в используемом растворителе;

- необходимость внесения поправок в определяемое значение квантового выхода флуоресценции в случае, если исследуемое соединение и эталонное соединение растворены в различных растворителях или характеризуются различной оптической плотностью;

- длительность процесса получения данных и их обработки.

Задача настоящего изобретения - создание простого способа определения относительной эффективности сенсibiliзированного образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора и определение оптимальной длины волны возбуждения фотосенсибилизатора в диапазоне спектра его поглощения для наиболее эффективной генерации синглетного кислорода.

Поставленная задача достигается тем, что в способе оценки эффективности фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне поглощения электромагнитного излучения раствором фотосенсибилизатора, в котором приготавливают раствор исследуемого фотосенсибилизатора;

измеряют спектр его поглощения в виде зависимости $D = f(\lambda)$ оптической плотности раствора D от длины волны излучения λ ;

регистрируют спектр люминесценции указанного раствора в диапазоне длин волн регистрации $\lambda_{\text{рег}}$ от 1220 до 1340 нм, который выражают в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах, характеризующий образование в нем синглетного кислорода и имеющий максимум в области $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм;

контролируя интенсивность люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}}$ в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм, регистрируют спектр возбуждения люминесценции в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ интенсивности люминесценции $I_{\text{люм}}$ в относительных единицах от длины волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}}$, который нормируют к заданному максимуму спектра поглощения фотосенсибилизатора, получая зависимость нормированной интенсивности люминесценции $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$;

сводят две зависимости $D = f(\lambda)$ и $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ в одной и той же системе координат и сравнивают их по отдельности для каждой длины волны, а затем в случае совпадения этих зависимостей делают вывод о независимости эффективности образования синглетного кислорода от длины волны возбуждения люминесценции раствора фотосенсибилизатора во всем диапазоне спектра поглощения, а в случае их несовпадения констатируют уменьшение или увеличение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью его образования в указанном заданном максимуме спектра поглощения соответственно для длин волн возбуждения, отвечающих условию $I_{\text{норм}} < D$ и $I_{\text{норм}} > D$.

Для уточнения результата оценки дополнительно регистрируют спектр флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{фл}}$ - интенсивность флуоресценции фотосенсибилизатора в относительных единицах, $\lambda_{\text{рег}}$ - длина волны регистрации, и определяют из всех величин $\lambda_{\text{рег}}$ длину волны $\lambda_{\text{макс}}$, соответствующую максимуму указанной интенсивности;

затем при длине волны $\lambda_{\text{рег}} \geq \lambda_{\text{макс}}$ регистрируют в тех же относительных единицах спектр возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, где $\lambda_{\text{возб}}$ - длина волны возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора;

регистрируют спектр люминесценции указанного раствора в диапазоне длин волн регистрации $\lambda_{\text{рег}}$ от 1220 до 1340 нм, который выражают в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах, характеризующий образование в нем синглетного кислорода и имеющий максимум в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм;

контролируя интенсивность люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}}$ в области длин волн $\lambda_{\text{макс}}$ от 1265 до 1275 нм, регистрируют спектр возбуждения люминесценции в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора в виде зависимости $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ интенсивности люминесценции $I_{\text{люм}}$ в относительных единицах от длины волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}}$, который нормируют к заданному максимуму спектра возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора, получая зависимость нормированной интенсивности люминесценции $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$;

аналогичным образом сравнивают друг с другом зависимости $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ и $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, а затем в случае совпадения этих зависимостей делают вывод о независимости эффективности образования синглетного кислорода от длины волны возбуждения раствора фотосенсибилизатора во всем диапазоне поглощения, а в случае их несовпадения констатируют уменьшение или увеличение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью его образования в указанном заданном максимуме спектра $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ соответственно для длин волн возбуждения, отвечающих условию $I_{\text{норм 1}} < I_{\text{фл}}$ и $I_{\text{норм 1}} > I_{\text{фл}}$.

Способ реализуют следующим образом. Готовят раствор исследуемого фотосенсибилизатора в 1 см люминесцентной кювете. Записывают спектр поглощения приготовленного раствора в виде $D = f(\lambda)$, где D - оптическая плотность раствора (безразмерная величина), λ - длина волны излучения в нм. Для этого используют автоматизированный спектрофотометр, обеспечивающий вывод данных в цифровой форме, например спектрофотометр Cary-500 Scan (Varian Inc, США). Для исключения эффекта фильтра или эффекта перепоглощения излучения на длинах волн возбуждения люминесценции оптическая плотность раствора в максимуме полосы поглощения не должна превышать $D = 0,1-0,2$.

Приготовленный раствор исследуемого соединения с оптической плотностью $D = 0,1-0,2$ используют для записи спектра люминесценции синглетного кислорода в области $\lambda_{\text{люм}} = 1220-1340$ нм. Запись осуществляют на спектрофлуориметре, характеризующемся высокой чувствительностью в указанной области спектра, например на автоматизированном спектрометре [4], построенном на базе монохроматоров возбуждения и флуоресценции и InAsGa-фотодиода. Для возбуждения образцов используют излучение ксеноновой лампы мощностью 3 кВт, необходимую длину волны из спектра излучения которой выделяют с помощью монохроматора. Записывают спектр люминесценции в области $1220 \div 1340$ нм при возбуждении исследуемого соединения и убеждаются, что он соответствует люминесценции синглетного кислорода, то есть в зависимости от растворителя имеет максимум при $\lambda_{\text{люм}}$ от 1265 до 1275 нм и полуширину $\Delta\lambda_{\text{люм}} \approx 20$ нм. Затем, регистрируя люминесценцию синглетного кислорода в максимуме полосы люминесценции, т.е. при $\lambda_{\text{рег}}$ от 1265 до 1275 нм, записывают спектр возбуждения люминесценции исследуемого фотосенсибилизатора в виде $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах; $\lambda_{\text{возб}}$ - длина волны возбуждения. Полученный спектр возбуждения люминесценции нормируют к заданному максимуму спектра поглощения фотосенсибилизатора $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{ex}})$ и сравнивают его со спектром поглощения исследуемого фотосенсибилизатора $D = f(\lambda)$.

В случае совпадения спектров поглощения $D = f(\lambda)$ и возбуждения люминесценции $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{ex}})$ делают вывод о независимости эффективности генерации синглетного кислорода от длины волны возбуждения фотосенсибилизатора. В случае несовпадения спектров поглощения и возбуждения люминесценции делают вывод, что в спектральной области, где $I_{\text{норм}} < D$, отмечается снижение эффективности генерации синглетного кислорода по сравнению с эффективностью в максимуме полосы поглощения, на который производится нормирование, а в спектральной области, где $I_{\text{норм}} > D$, отмечается увеличение эффективности генерации синглетного кислорода по сравнению с эффективностью в максимуме полосы поглощения, на который производится нормирование.

Кроме сопоставления спектра возбуждения люминесценции фотосенсибилизатора при регистрации люминесценции синглетного кислорода при $\lambda_{\text{рег}}$ от 1265 до 1275 нм $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ со спектром поглощения фотосенсибилизатора заявляемый способ предполагает сопоставление спектра возбуждения люминесценции фотосенсибилизатора при регистрации люминесценции синглетного кислорода при $\lambda_{\text{рег}}$ от 1265 до 1275 нм $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ со спектром возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора при ее регистрации в области максимума или длинноволнового склона полосы флуоресценции. При этом выбор длины волны регистрации флуоресценции определяется необходимостью записи последнего максимума в спектре возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора, поскольку величина стоксового сдвига между положением максимумов спектра поглощения и флуоресценции индивидуальна для каждого фотосенсибилизатора.

В этом случае кроме регистрации при $\lambda_{\text{рег}}$ от 1265 до 1275 нм спектра возбуждения люминесценции фотосенсибилизатора при регистрации люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, записывают также спектр флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{рег}})$, где I - интенсивность флуоресценции в относительных единицах; $\lambda_{\text{рег}}$ - длина

волны регистрации флуоресценции. Из полученных данных определяют положение максимума во флуоресценции фотосенсибилизатора ($\lambda_{\text{макс}}$). Затем при длине волны $\lambda_{\text{рег}} \geq \lambda_{\text{макс}}$, соответствующей максимуму или длинноволновому склону полосы флуоресценции фотосенсибилизатора, регистрируют спектр возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, где $\lambda_{\text{возб}}$ - длина волны возбуждения. Для вывода об относительной эффективности сенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне спектра поглощения фотосенсибилизатора нормируют спектр возбуждения люминесценции фотосенсибилизатора при регистрации люминесценции синглетного кислорода $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ к заданному максимуму спектра возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$. В случае совпадения спектров возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ и возбуждения люминесценции $I_{\text{норм 1}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ делают вывод о независимости эффективности образования синглетного кислорода от длины волны возбуждения фотосенсибилизатора. В случае несовпадения спектров возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора и возбуждения люминесценции делают вывод, что в спектральной области, где $I_{\text{норм 1}} < I_{\text{фл}}$, отмечается снижение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью в максимуме полосы возбуждения флуоресценции, на который производится нормирование, а в спектральной области, где $I_{\text{норм 1}} > I_{\text{фл}}$, отмечается увеличение эффективности образования синглетного кислорода по сравнению с эффективностью в максимуме полосы возбуждения флуоресценции, на который производится нормирование.

Сущность изобретения подтверждается данными, представленными на примерах 1 и 2 фиг. 1-5.

Пример 1.

На фиг. 1 представлен спектр поглощения в четыреххлористом углероде Pd-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (Pd-ТФП), записанный в 1 см кювете. Как видно из фигуры, спектр поглощения характеризуется наличием двух максимумов: один из них находится в области полосы Сорс при $\lambda_{\text{погл}} = 417$ нм, другой, менее интенсивный - при $\lambda_{\text{погл}} = 524$ нм.

На фиг. 2 представлен спектр люминесценции синглетного кислорода, сенсибилизированное образование которого наблюдается при возбуждении Pd-5,10,15,20- тетрафенилпорфирина (Pd-ТФП), растворенного в четыреххлористом углероде, в максимум полосы поглощения при $\lambda_{\text{погл}} = 417$ нм. Как видно из фигуры, максимум спектра люминесценции расположен $\lambda_{\text{люм}} = 1274$ нм, его полуширина составляет $\Delta\lambda_{\text{люм}} \approx 20$ нм, что соответствует люминесценции синглетного кислорода.

На фиг. 3 представлены спектр поглощения Pd-ТФП в четыреххлористом углероде (кривая 1) и спектр возбуждения люминесценции исследуемого фотосенсибилизатора в указанном растворителе при регистрации люминесценции синглетного кислорода при $\lambda_{\text{рег}} = 1274$ нм (кривая 2), то есть зависимость $I_{\text{норм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$. Причем поскольку интенсивность люминесценции является величиной относительной, то спектр люминесценции нормирован на длинноволновый максимум полосы поглощения Pd-ТФП при $\lambda_{\text{погл}} = 524$ нм. Другими словами, значение в длинноволновом максимуме спектра возбуждения люминесценции при $\lambda_{\text{возб}} = 524$ нм выбрано равным оптической плотности раствора на данной длине волны $D = 0,01$.

Из представленных данных следует, что при нормировании по второму максимуму спектров возбуждения люминесценции и спектра поглощения Pd-ТФП ($\lambda = 524$ нм) в области полосы Сорс с максимумом при 417 нм отмечается 4-кратное превышение относительной интенсивности полосы спектра возбуждения синглетного кислорода над соответствующим значением оптической плотности. Это является основанием для заключения, что при возбуждении фотосенсибилизатора в максимуме полосы Сорс при $\lambda_{\text{возб}} = 417$ нм эффективность образования синглетного кислорода более чем в 4 раза пре-

вышает аналогичную эффективность образования синглетного кислорода, которая имеет место при возбуждении фотосенсибилизатора в области полосы с максимумом при $\lambda_{\text{возб}} = 524$ нм. Такое сравнение может быть произведено для любых длин волн, соответствующих спектру поглощения исследуемого фотосенсибилизатора.

Пример 2.

На фиг. 4 представлен спектр флуоресценции Pd-ТФП в четыреххлористом углероде при $\lambda_{\text{возб}} = 417$ нм. Из представленных данных следует, что флуоресценция Pd-ТФП в четыреххлористом углероде характеризуется наличием выраженного максимума при $\lambda_{\text{возб}} = 610$ нм.

На фиг. 5 представлены спектр возбуждения флуоресценции Pd-ТФП в четыреххлористом углероде при $\lambda_{\text{рег}} = 610$ нм (кривая 3), то есть зависимость $I_{\text{фл}} = f(\lambda_{\text{возб}})$ и спектр возбуждения люминесценции исследуемого фотосенсибилизатора (кривая 4) при регистрации люминесценции синглетного кислорода ($\lambda_{\text{рег}} = 1274$ нм), то есть зависимость $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$. Причем поскольку указанные интенсивности являются величинами относительными, то спектр люминесценции нормирован на длинноволновый максимум возбуждения флуоресценции Pd-ТФП при $\lambda_{\text{погл}} = 524$ нм. Другими словами, значение в длинноволновом максимуме спектра возбуждения люминесценции при $\lambda_{\text{возб}} = 524$ нм выбрано равным значению интенсивности флуоресценции на данной длине волны $I_{\text{фл}} = 0,01$.

Как и в случае примера 1, видно, что при нормировании по длинноволновому максимуму спектров возбуждения люминесценции и спектра возбуждения флуоресценции Pd-ТФП в области полосы Core ($\lambda_{\text{возб}} = 417$ нм) отмечается 4-кратное превышение относительной интенсивности полосы для спектра возбуждения синглетного кислорода по отношению к спектру возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора.

Таким образом, по поведению интенсивностей полос в спектрах возбуждения люминесценции синглетного кислорода по отношению к спектрам поглощения и возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора удастся определять области спектра поглощения фотосенсибилизатора, при возбуждении в которые синглетный кислород будет образовываться наиболее эффективно.

В отличие от аналога в заявляемом способе оценки эффективности фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне поглощения электромагнитного излучения раствором фотосенсибилизатора нет необходимости использовать эталонное стандартное соединение с известным квантовым выходом генерации синглетного кислорода.

Нет также необходимости для возбуждения люминесценции синглетного кислорода использовать дорогостоящие лазерные источники, генерирующие импульсное лазерное излучение и обеспечивающие перестройку длины волны излучения в пределах полосы поглощения фотосенсибилизатора.

Использование заявляемого способа позволяет получить сведения об оценке эффективности фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне поглощения электромагнитного излучения фотосенсибилизатора без привлечения дополнительных сведений о времени жизни триплетного состояния исследуемого фотосенсибилизатора и времени жизни синглетного кислорода в используемом растворителе.

Отсутствует также необходимость внесения поправок, обусловленных зависимостью квантового выхода флуоресценции в случае, если исследуемое соединение и эталонное соединение растворены в различных растворителях или характеризуются различной оптической плотностью (поскольку эталонные соединения не используются).

Предложенный способ оценки эффективности фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода в диапазоне поглощения электромагнитного излучения раствором фотосенсибилизатора сокращает по сравнению с аналогом длительность процесса получения данных и их обработку.

Источники информации:

1. Lavi A., Johnson F.R., Ehrenberg B. Wavelength dependence of the fluorescence and singlet oxygen quantum yields of new photosensitizers // Chem. Phys. Lett. - 1994. - Vol. 231. - No. 23. - P. 144-150.

2. Gomes A., Fernandes E., Lima J.L.F.C. Fluorescence probes used for detection of reactive oxygen species // J. Biochem. Biophys. Methods. - 2005. - Vol. 65. - P. 45-80.

3. Salice P., Arnbjerg J., Pedersen B.W., Toftgaard R., Beverina L., Pagani G.A., Ogilby P.R. Photophysics of Squaraine Dyes: Role of Charge-Transfer in Singlet Oxygen Production and Removal // J. Phys. Chem. A 2010. - Vol. 114. - No. 7. - P. 2518-2525.

4. Зенькевич Э.И., Сагун Е.И., Кнюкшто В.Н. и др. Деактивация S_1 и T_1 состояний порфиринов и хлоринов при их взаимодействии с молекулярным кислородом в растворах // Журнал прикладной спектроскопии. - 1996. - Т. 63. - № 4. - С. 599-612.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 4

Фиг. 5